

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ – ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «МЫ ВМЕСТЕ» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ЕЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ГИМНАЗИЯ»

Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась под сомнение. Эффективность гимназии по обучению и воспитанию детей во многом зависит от того, насколько она взаимодействует с семьёй. Всё начинается с детства. Формируется характер, выбираются друзья, складываются взаимоотношения с близкими, вырабатываются нормы поведения, а главное – закладываются традиции семейного воспитания в будущей семье – всё берёт начало в детстве.

Семья имеет самое сильное влияние на процесс воспитания детей. Не случайно народная мудрость гласит: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Но, вместе с тем, в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, появилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и развития ребенка. Часто родители не владеют в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка и осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как следствие, «авторитетом» становится внешнее, зачастую негативное окружение. Поэтому полноценное воспитание гимназиста происходит только в условиях одновременного влияния семьи и гимназии. Какие бы задачи общество ни ставило перед школой, без помощи и поддержки родителей, их глубокой заинтересованности, наличия у них педагогических и психологических знаний, процесс воспитания и обучения не даст нужного результата. А для того чтобы родители стали активными помощниками учителей, необходимо вовлечь их в жизнь класса, гимназии.

Идея создания на базе гимназии семейного клуба появилась не сразу. Сначала это были разовые тематические встречи родителей, детей и педагогов в отдельных классах в рамках традиционных гимназических мероприятий, таких как «Рождественские встречи», Свято-Иоанновские чтения «Вечные ценности», посвящённых календарным праздникам День матери и др. Постепенно выявилась группа самых активных семей и педагогов, выразивших желание проводить эти творческие встречи на постоянной основе. Так в 2013 году родилось добровольное объединение детей, родителей и педагогов – семейный клуб «Мы – вместе!».

Всю работу стараемся строить с учётом интересов наших учащихся их родителей или законных представителей, именно это создаёт условия для развития их творчества,

предоставляет возможности для общения, самовыражения, самоутверждения и самореализации. Кроме этого, участие в клубной деятельности позволяет и детям, и родителям отдохнуть, удовлетворить свои творческие потребности.

Наш клуб общедоступен для любого члена гимназического коллектива, именно это определяет самодетельный характер и демократический стиль жизнедеятельности, основанные на свободе выбора занятий. Организация деятельности клуба, в основном, коллективная, состав объединения относительно стабилен, но это не значит, что на занятия приходят всегда одни и те же члены клуба, «естественное движение» делает встречи только разнообразнее и интереснее. У каждого участника есть возможность творчески самовыразиться, и это является самым главным и сильным мотивом прихода в клуб. На заседания нашего семейного клуба приходят не только родители наших учащихся, но и бабушки и дедушки являются активными участниками встреч, проводимых в рамках заседаний семейного клуба.

Работа с семьей сложна, как в психолого-педагогическом, так и в организационном плане. Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями. Она способствует формированию активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей, учитывает актуальные потребности семьи.

Ещё раз подчеркнём, что семейный клуб – гибкая структура. Встречи в нем проходят то в широком, то в узком кругу, так как все зависит от очередной тематики и замысла участников, нацелено на максимальную результативность.

Перечислим основные формы работы клуба, нацеленные на *психолого-педагогическое просвещение родителей*:

родительский университет – работа направлена на вооружение родителей основам педагогической и психологической культуры, на знакомство с актуальными вопросами воспитания и проблем педагогической науки, на установление контактов родителей с общественностью и педагогами;

индивидуальные и тематические консультации – проводятся социальным педагогом, педагогом-психологом, если родители сталкиваются с проблемой, которую самостоятельно решить не могут, проблема доведена до конфликтной ситуации или родители пытаются уйти от решения трудной ситуации;

занятия с элементами тренинга – это возможность родителей и детей прожить несколько часов совместного общения, это форма коррекции взаимоотношений детей и родителей, это позволяет по-новому строить взаимоотношения, изменяют я – позицию детей и взрослых, способствует пониманию интересов и потребностей детей и требований родителей;

семейная гостиная – одна из самых и интересных и наиболее эффективных форм взаимодействия с семьей. Это модель взаимодействия «родитель–ребенок – педагог», где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им принадлежит инициатива. Педагог лишь выполняет роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми сведениями и обучающего его некоторыми умениями, приемам взаимодействия с ребенком. Так же в

процессе взаимодействия на таких встречах родители могут поделиться своим собственным эффективным опытом в воспитании детей.

Работа клуба осуществляется по направлениям:

- Духовное и физическое здоровье семьи.
- Зачем человеку нужна семья?
- Решаем проблемы вместе.

На протяжении восьми лет существования нашего семейного клуба было проведено очень много заседаний и встреч. Перечислим лишь некоторые:

– Самое первое заседание – занятие с элементами тренинга «Счастье, когда тебя понимают», с целью осознания своей роли родителя.

– Занятие с элементами тренинга «Все мы родом из детства», с целью выстраивания позитивного образа и отношений с ребенком, расширения психолого-педагогического кругозора. Заседание было проведено в рамках традиционного гимназического мероприятия «Рождественские встречи».

– Родительский университет «Учиться никогда не поздно», с целью гармонизации эмоциональных связей в семье; повышения культуры внутрисемейных отношений; обучения участников навыкам самовыражения чувств и эмоций; формирования у каждого участника тренинга чувства эмпатии; формирования навыков эмоциональной поддержки у детей и родителей.

– Заседание семейного клуба «Рецепт счастья», с целью организации пространства для совместного диалога по решению актуальных проблем. Сценарий этого занятия был представлен на международный конкурс «Кладезь мудрости», с присвоением диплома III степени.

– Заседание семейного клуба «Женщина творящая» в рамках проведения традиционных Покровских чтений с целью осознания матерью себя, как женщины.

– Заседание семейного клуба «Семейные ценности и традиции» в рамках проведения Свято-Иоанновских чтений «Вечные ценности», с целью формирования у родителей и детей представления о семейных ценностях в современных семьях. И традиционная семейная интеллектуальная игра «Истоки». Опыт проведения игры также был представлен на международный конкурс «Кладезь мудрости» и был удостоен диплома I степени.

– Так достаточно эффективной формой организации работы Клуба стало заседание с участием отцов («папа-клуб»), с целью привлечения внимания родительской общественности к проблеме интернет-зависимости и безопасности детей в сети интернет «Компьютерная безопасность и безопасность детей в сети Интернет».

– Тренинговое занятие для детей и родителей «Все начинается с семьи: ребенок и общество, культура общения», с целью формирования ценностных взаимоотношений в семье между родителями и детьми.

– Заседание семейного клуба «Свет души», в рамках Покровских чтений.

– Новой формой заседания семейного клуба стали творческие мастерские, которые проводятся в рамках Рождественских встреч и покровских чтений. Здесь родители и учащиеся могут поделиться своими увлечениями и изготовить сувениры.

Благодаря росту компетентности родителей за время работы клуба достигнуты следующие результаты:

- появилась прочная взаимосвязь с семьями, родители стали проявлять повышенный интерес к развитию и воспитанию своих детей, вносить изменения в организацию и содержание педагогического процесса, становясь его активными участниками.

- сформировался коллектив педагогов и родителей-единомышленников, ответственных за судьбу своего ребёнка;

- активизированы и обогащены педагогические знания и умения родителей; обобщён опыт семейного воспитания разных категорий семей: многодетных, полных, неполных, опекунов.

- всё большее количество семей посещают мероприятия, способствующие коррекции детско-родительских отношений

- более полно удовлетворяется запрос законных представителей детей на педагогические знания и услуги.

- создана положительная эмоциональная среда общения в гимназии: между детьми, родителями и педагогами, повышается доверие родителей и детей к педагогам.

- отсутствуют факты жестокого обращения с детьми.

- деятельность семейного клуба показала жизненную необходимость и практическую значимость принципа взаимопроникновения двух социальных институтов – школы и семьи.

Наши наработки актуальны и востребованы заинтересованными родителями и педагогами гимназии. Мы приветствуем всех и всегда говорим: «Мы – вместе! Мы рады видеть вас на наших встречах!»